

RECONCEPTUALIZAREA MECANISMULUI DE LUPTĂ CONTRA POLUĂRII

RECONCEPTUALIZING THE MECHANISM TO FIGHT AGAINST POLLUTION

Grigore ARDELEAN,

ORCID ID: 0000-0002-5203-358X

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

CZU: 343.77:504.5:347.426

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8355487>

Rezumat. În lupta cu oricare din fenomenele negative ce afectează normalitatea existenței umane, sunt folosite mecanisme specifice, adaptate la necesitățile de prevenire a producerii și extinderii efectelor acestora asupra omului.

În contextul crizei ecologice globale, a poluării excesive și degradării, pe orice cale, a componentelor de mediu, mecanismul destinat să lupte contra respectivelor fenomene trebuie să fie și el adaptat la noile exigențe și încercări. Pentru aceasta, instrumentele ce formează acest mecanism trebuie diversificate la maxim pentru a le include, în primul rând, pe cele juridice, dar și cele economico-financiare, fiscale, de implicare socială și politică, educaționale etc.

Cuvinte-cheie. mediu, poluare, infracțiune, instrumente juridice de protecție a mediului, prejudiciu ecologic, criza ecologică, evaluarea prejudiciului, răspundere, sancțiune.

Summary. In the fight against any of the negative phenomena that affect the normality of human existence, specific mechanisms are used, adapted to the needs of preventing the production and extension of their effects on humans.

In the context of the global ecological crisis, excessive pollution and degradation, in any way, of environmental components, the mechanism intended to fight against those phenomena must also be adapted to the new demands and challenges. For this, the instruments that form this mechanism must be diversified to the maximum to include, first of all, the legal ones, but also the economic-financial, fiscal, social and political involvement, educational, etc.

Keywords. Environment, pollution, crime, legal instruments for environmental protection, ecological damage, ecological crisis, damage assessment, liability, sanction.

Introducere

În contextul marilor schimbări climatice, tematica protecției mediului și a luptei contra poluării a luat amploare, devenind una de mare interes, implicând și extinderea categoriilor de subiecți ce vor contribui la îmbunătățirea mecanismului juridic de protecție a mediului. În mod evident, respectivul mecanism se compune din norme juridic de drept material, de drept procesual, dar și din norme ce prescriu modul de intervenție a subiecților responsabili de realizarea misiunii protecției mediului și a luptei contra actelor de poluare. Prin urmare, toate aceste instrumente ce formează mecanismul juridic de protecție, urmează a fi corelate prin acțiuni conjugate din partea tuturor actorilor. Mai mult, respectivele instrumente urmează a fi îmbunătățite, racordate la necesitățile zilei de azi, să devină mult mai agresive față de comportamentele periculoase la adresa mediului, capabile să ofere soluții optime pentru refacerea mediului afectat, dar și să clarifice competențele și ordinea de interacțiune a organelor de drept în lupta contra poluării.

Scopul articolului constă în intenția formulării unei baze ideologice distincte ce va determina schimbarea conceptului de luptă contra criminalității de mediu, dar și cel al evaluării efectelor negative, precum și remedierii factorilor de mediu afectați.

Metodele și materiale aplicate în cadrul cercetării științifice sunt din cele mai variate și frecvent aplicate în carul cercetărilor din domeniul juridic, și anume: metoda analizei, metoda istorică, metoda sintezei, metoda deducției, metoda comparativă, precum și metoda empirică.

Rezultate obținute și discuții. Până a trece la descrierea mecanismului juridic de protecție a mediului, dar și a recomandării unor modificări de concept, urmează să prezentăm în ce constă fenomenul poluării și ce consecințe poate genera asupra mediului și condițiilor de viață.

Noțiunea de poluare (lat. polluere - a murdări, a pângări, a profana) reprezintă un termen specific științei ecologia și în special dreptului mediului. Această noțiune poate fi înțeleasă în mai multe sensuri.

În unul din sensurile desprinse din doctrina de mediu, poluarea este percepută ca o activitate de destabilizare a echilibrului ecologic, manifestată prin dăunarea mediului, având ca efect punerea în pericol a sănătății, vieții, patrimoniului, liniștei și stării de confort a oamenilor.

Într-o altă accepțiune poluarea ar reprezenta o stare de lucruri, o finalitate, unde este constatat un dezechilibru ecologic în urma unei activități nocive. La această stare de lucruri se utilizează des termenul „stare de poluare” [8, p. 56].

În definiția adusă în *Regulile de la Montreal* din 1982 referitoare la poluarea transfrontieră, se spune că poluarea este „orice introducere de către om în mediu, direct sau indirect, a unor substanțe sau energii cu efecte vătămătoare, de natură să pună în pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele și proprietatea materială, să diminueze beneficiile sau să împiedice alte utilizări legitime ale mediului”.

Observăm că această din urmă definiție reduce sensul termenului de „poluare” doar la consecințele negative ale activităților umane. Însă, dacă e să pornim de la etimologia cuvântului poluare, care înseamnă murdărire, pângărire, profanare, o asemenea noțiune redă rezultatul (efectul) care, de fapt, presupune posibilitatea poluării și prin alte categorii de acte decât cele de natură umană.

Constatarea faptului poluării este determinată de prezența sau lipsa poluantului. În uzul cotidian prin poluant poate fi înțeleasă o anumită substanță, a cărei prezență are ca efect dezechilibrarea mediului. Cu cât diferența dintre concentrația poluantului în mediu și limita de toleranță este mai mare, cu atât poluantul se consideră mai periculos. La fel, poluant este numit și sursa de la care se emană substanța ce produce dezechilibrul [8, p. 56].

În opinia noastră, **poluarea presupune diferite stări de vulnerabilitate ale mediului, dezechilibre care au o consecință imediată sau viitoare, generate prin infiltrarea în mediu natural (apă, sol, aer) a diferitor energii sau substanțe cu impact potențial periculos asupra vieții.**

Ce e drept, aceste stări de vulnerabilitate ale mediului pot fi identificate și măsurate, în majoritatea cazurilor, prin simțurile omului, atunci când raportează o stare de disconfort, de anxietate doar atunci când poluarea își produce efectul negativ, fără a fi depistate inițial odată cu săvârșirea faptei poluatorii, chestiune care impune considerarea faptei infracționale săvârșite din momentul realizării acțiunilor interzise, fără a fi necesară demonstrarea unui prejudiciu actual. De fapt, aceasta și determină necesitatea reconceptualizării mecanismului de luptă contra poluării care să fie întemeiat pe principii specifice cum ar fi: principiul răspunderii obiective întemeiate pe ideea de risc și garanție, principiul precauției [5, p. 46], principiul poluatorul plătește, principiul intervenției prompte, etc.

Și totuși, reconceptualizarea mecanismului de luptă contra poluării mediului trebuie să înceapă de la revizuirea cadrului normativ național, fapt ce va constitui baza juridică a funcționării mecanismului în discuție,

dar și va schimba tactica de luptă cu fenomenele poluatorii. Bunăoară, legislația penală, în conceptul actual, suferă de inaplicabilitate în condițiile în care pentru infracțiunile contra mediului li se consacră caracter material, adică existența consecințelor, ceea ce de multe ori nu e posibil a fi văzute aceste consecințe la data săvârșirii faptei. Aceasta se întâmplă din cauza capacității mediului de a absorbi și dilua consecințele poluării, însă acestea nu înseamnă că dispar, ci își manifestă efectul negativ în timp. Deci, pe lângă faptul că infracțiunilor de mediu ar trebui să li se confere caracter formal, acestea mai urmează a fi reglementate într-un cadru legislativ de incriminare aparte, separat de Codul penal. Or, la baza reglementărilor de natură penală stă principiul umanismului [2, art. 46] potrivit căruia, întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca valoare supremă a societății, drepturile și libertățile acesteia, ceea ce în materie de mediu urmează a se ține cont de valorile eco-sociale, unde prioritate se dă mediului. De altfel, omul este parte componentă a mediului și nu invers. Prin urmare, atunci când protejăm mediul, apărăm și persoana, garantându-i condiții de viață prielnice, ceea ce nu se întâmplă în sens invers, adică dacă protejăm omul nu înseamnă că în mod automat protejăm și mediul. Da, înțelegem că unele componente ale mediului, anume cele biotice (flora și fauna) trăiesc după aceleași reguli biologice, însă mediul în ansamblu, funcționează după alte principii, de aceea și exigențele de protecție a mediului trebuie să fie construite după regulile de funcționare a mediului natura, dar și a celui artificial ce are în centrul său omul.

Astfel, ne dăm seama de un cadru legislativ defect în materie penală, din numărul cauzelor penale infim care sunt puse pe rol în instanțele Republicii Moldova, dar și din finalitatea acestor cauze, unde ajung să fie condamnați pentru fapte de poluare un număr destul de mic de făptuitori.

De cealaltă parte, numărul cazurilor de poluare documentate rămâne destul de mic [13], aproape inexistent în rândul celorlalte categorii de fapte antisociale. Deci, observăm că în timp ce nivelul de poluare crește, numărul cazurilor de poluare documentate și sancționate descrește, un paradox ce indică asupra lipsei unui mecanism eficient care să identifice cauzele poluării, autorii actelor de poluare, cadrului normativ capabil să incrimineze faptele acestora, să-i sancționeze și să asigure repararea prejudiciului ecologic din contul lor.

În același timp, experiența statelor europene ne arată că responsabilizarea celor care prin activitățile lor atentează la securitatea ecologică a

făcut posibilă reducerea esențială a nivelului de poluare [15], iar aceasta se datorează existenței la nivelul UE un mecanism eficace de prevenire și combatere a criminalității contra mediului, politici consecvente [13], precum și cadru normativ [10], adaptat la necesităților și exigențele actuale impuse în materie de mediu.

De asemenea, și cadrul legislativ în materia reparării prejudiciului ecologic suferă de ineficiență, fiind și aici necesară o lege specială ce s-ar preocupa de mecanismul reparării prejudiciului ecologic, mecanism distinct de cel al răspunderii civile reparatorii. Or, deși normele răspunderii civile (art. 1998-2037 din Codul civil), pot fi aplicate în cazurile prejudiciului ecologic suferit de persoane, ca prejudiciu de natură particulară (prejudiciul individual) mai este necesar și un mecanism care să prevadă modalitatea reparării prejudiciului adus mediului (prejudiciul ecologic pur).

Într-un final, aceste raporturi juridice datorită specificității care le caracterizează se impun prin necesitatea identificării unor procedee noi în reglementarea juridică a protejării mediului și persoanei deopotrivă, iar consecințele rezidă în modificarea aspectului tradițional al multor instituții de drept. Nu mai puțin ar avea de „suferit” în acest sens și instituția răspunderii civile care trebuie să devină mai flexibilă. Cu această ocazie putem menționa că Codul civil al României în 2011 și-a schimbat înfățișarea prin consacrarea legislativă a unor noi tipuri de prejudicii care în mod evident lezează un drept subiectiv, un interes privat, dar totodată sunt caracteristice modului de manifestare a prejudiciului ecologic, ne referim aici la prejudiciul de salvare și prejudiciul ce constă în pierderea unei șanse (art. 1385 alin.3 din CC al României) [6, p. 76].

După modernizarea Codului civil ce s-a produs în 2019, și legislația noastră a găsit un loc aparte pentru unele norme ce ar viza domeniul protecției mediului, fiind astfel prevăzut la art. 392 alin. 2 lit. b) termenul special de prescripție de 10 ani pentru repararea prejudiciului adus mediului. De asemenea, la art. 2020 al Codului civil este consacrat sarcinii cheltuielilor suportate de autoritatea publică pentru restabilirea prejudiciului adus mediului.

Totuși, existența unui cadru legislativ eficient în materia protecției mediului, se reduce esențial în cazul lipsei unor subiecți bine instruiți ce ar pune în aplicare normele reglementate în acest sens. Or, astăzi constatăm că nu există un efort conjugat și coordonat între diferitele autorități ce dețin competențe în lupta contra poluării. Nu este suficient că cadrul normativ mai suferă de anumite defecțiuni, însă se mai adaugă și incom-

petența resursei umane atestată de multe ori în planul aplicării legislației de mediu.

Din aceste considerente, considerăm că pe lângă intervenția în structura și conținutul dreptului material¹, care astăzi se impune cu acuitate, se cere a acționa, mai întâi, la nivel conceptual în direcția reconsiderării competențelor în combaterea criminalității contra mediului, iar pe cale de consecință și a categoriilor de subiecți ce le revin. Necesitatea unui asemenea studiu se face observată în circumstanțele în care ineficiența activităților de prevenire și combatere a infracțiunilor de mediu indică la lipsa de conlucrare între autoritățile de mediu și alte structuri ale organelor de drept, lipsa unei pregătiri speciale în domeniul relevării faptelor cu caracter penal de către subiecții investiți cu asemenea atribuții, incompatibilitatea activității unor structuri specializate aflate în componența autorităților de mediu cu activitatea specială de investigație etc [7, p. 84]. Despre toate aceste dificultăți urmează să vorbim în detaliu, dar nu înainte de a prezenta actuala structură și schemă de intervenție în reprimarea conduitei, calificate de noi: „anti-eco-sociale”, care mai tot timpul a fost ignorată, iar pe cale de consecință, a diminuat rolul poliției în constatarea și reprimare criminalității contra mediului. Or, după cum se afirmă tot mai frecvent în doctrina mediului [9, p. 417], descoperirea infracțiunilor ecologice și instrumentarea procesului penal aferent, necesită tot mai mult folosirea unor tehnici și metode de investigare particularizate, dacă nu chiar specializate la exigențele domeniului.

Actualmente, nu avem un cadrul legislativ ce ar stabili clar structura organelor investite cu atribuții în domeniul combaterii atentatelor la adresa mediului, nu este cunoscută ordinea de intervenție între diferite structuri. Nu avem utilaje și mijloace tehnice de constatare a prejudiciului, dar și instanțe specializate ce ar asigura aplicarea legii în tot sensul ei față de autorii activităților cu impact negativ asupra mediului.

Din toate aceste considerente, astăzi se cere a fi modificat radical mecanismul de luptă contra poluării, fără nici o întârziere, fiind necesare a fi aplicate noi cunoștințe și pârgii ce ar implica activitatea mai multor subiecți, inclusiv a celor ce desfășoară activități cu impact asupra mediului, determinându-i la un comportament prietenos față de mediu.

¹ Consacrarea la nivel doctrinar, dar și legislativ a unei noi forme de răspundere – răspunderea de mediu; Afirmarea unei noi ramuri de drept – „dreptul penal al mediului” ca domeniu special de reglementare și ca disciplină științifică autonomă; trecerea de la caracterul material la un caracter formal în considerarea infracțiunilor contra mediului (infracțiuni de pericol) etc.

În această consecutivitate a expunerii, nu trebuie să uităm nici de instrumentele economico-financiare de protecție a mediului, evident, care au tot o reglementare juridică, dar sunt aplicate preponderent în cadrul activităților economice, acolo unde sunt constatate cele mai multe activități agresive la adresa mediului, fiind necesară o altă abordare. Nu în zadar, în ultimii ani, la nivel european, dar actualmente și la nivel național au fost elaborate un șir de strategii ce vin să formeze fundamentul cointeresării operatorilor economici în a utiliza materii prime nepericuloase pentru mediu și sănătatea omului, în a proteja mediul prin măsuri financiare ce i-ar avantaja, iar în același timp ar împovăra consumatorul, generator de deșeuri, în cazul în care nu va recurge la reducerea cantității deșeurilor, dar și la asigurarea procesului de reutilizare și reciclare a celor existente.

O altă categorie de instrumente ce formează mecanismul de protecție a mediului ar fi cel educațional. Or, toate acțiunile omului încep din mintea sa, din rațiunea lui, atât acțiunile de poluare, cât și cele de reducere a gradului de poluare. Pentru aceasta este necesar a se lucra mai mult la educația ecologică, fapt ce ar determina omul să conștientizeze mai bine efectul acțiunilor sale distructive pentru a se abține de la ele, dar și de a contribui la refacerea stării mediului afectat, necesar lui, precum și generațiilor viitoare.

Cu toate că mulți din specialiștii în domeniul protecției mediului vin, de fiecare dată, cu propunerea de a institui în grădinițe, școli, universități, programe ce ar urma să promoveze educația ecologică, noi am insista pe lărgirea cercului de subiecți ce urmează a fi instruiți pe acest segment. Oare de ce nu ar fi posibile unele întruniri cu cetățenii de rând în zonele rurale, la locul de muncă în cadrul întreprinderilor și organizațiilor unde să fie puse în discuție probleme de protecție a mediului, să li se explice impactul negativ al activității lor asupra mediului, măsurile de prevenție, sancțiunile pentru încălcarea normelor de protecție a mediului etc.

În concluzie, considerăm că mecanismul de luptă contra poluării necesită a fi reconceptualizat de urgență, adaptat la exigențele funcționării componentelor de mediu, dar și la cadrul unional european de concepere și aplicare a legislației de mediu. Deși acest proces este la început de cale pentru țara noastră, credem că anume la această etapă trebuie depuse cele mai multe eforturi, de concentrat forțele actorilor responsabili de elaborarea cadrului normativ, de stabilire a competențelor, precum și de intensificare a controlului executării acțiunilor prestabilite.

Referințe bibliografice:

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.08.1994, nr. 1.
2. Codul Penal, aprobat prin Legea nr. 985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 72-74 din 14.04.2009.
3. Codul Civil al Republicii al Moldova, adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002, nr. 82-86.
4. Codul civil al României, aprobat prin Legea 71/2011, republicată. În: Monitorul oficial al României, 15.07.2011, nr. 505, art. 916 alin. 1.
5. ARDELEAN, G. Interferența principiilor răspunderii pentru dauna de mediu cu cele ale răspunderii civile delictuale. În: *Analele Științifice ale Academiei Ștefan cel Mare* a MAI, ediția XVI-a. 2016, nr. 1, pp. 41-48. ISSN 1857-0976
6. ARDELEAN, G. *Repararea prejudiciului ecologic*. Letonia: Globe Edit, 2018. 136 p. ISBN 978-613-9-41255-6
7. ARDELEAN, G. O distinctă abordare a rolului poliției în combaterea criminalității contra mediului - perspectiva abilitării cu competențe speciale. În: *Materialele conferinței internaționale*, ed. a VIII-a, cu genericul „Ordinea publică în Europa între tradiție și contemporaneitate”, Cluj-Napoca, 2018, pp. 82-95.
8. TROFIMOV, I., ARDELEAN, G., CREȚU, A. *Dreptul mediului*. Chișinău: Bons Office, 2015. 320 p. ISBN 978-9975-80-955-9.
9. DUȚU M., DUȚU A. *Răspunderea în dreptul mediului*. București: Academia Română, 2015.
10. Decizia (UE) 2022/591 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 aprilie 2022 privind un program general de acțiune al Uniunii pentru mediu până în 2030.
11. Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.
12. Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal.
13. Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 care prevede criteriile minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre.
14. Serviciul tehnologiei informaționale. Statistica infracțiuni ecologice săvârșite în anii 2017-2022. Disponibil: <https://www.mai.gov.md/ro/date-statistice>.
15. http://www.ipm.gov.md/sites/default/files/2021-09/IPM_ANUAR_2020.pdf.